

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВО И ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ РЕГУЛИРОВКИ АНТЕНН.

Киямов Рахматулло Рузиевич.

Учитель с высшем образованием

Касбински техникум пищевой промышленности

rahmatullo.kiyamov@mail.ru

***Аннотация:** в статье рассмотрен улучшение качество связи и повышение пропускной способности мобильных телекоммуникационных сетей связи путем уменьшения радиуса действия зоны покрытия базовой станции и применение дополнительного устройства для регулировки направленности секторных антенн базовых станций, расположенных на горных местностях.*

***Annotation:** The article discusses improving the quality of communication and increasing the capacity of mobile telecommunication networks by reducing the radius of coverage of the base station and using an additional device to adjust the directionality of sector antennas of base stations located in mountainous areas.*

***Annotatsiya:** Maqolada aloqa sifatini yaxshilash va mobil telekommunikatsiya tarmoqlari sig'imini oshirish, uchun bazaviy stansiya qamrov zonasini qisqartirish, hamda tog'li hududlarda joylashgan baza stansiyalarining sektor antennalarining yo'nalishini sozlash uchun qo'shimcha qurilmadan foydalanish masalalari muhokama qilinadi.*

Ключевые слова: базовая станция, зона покрытия, плотность, , оптимизация, уверенный прием, пропускная способность, производительность, антенна, волна, прямой, отраженный, регулировка, устройства.

Введение

В направлении мобильных телекоммуникационных сетей связи один из актуальных проблем является, уменьшения зоны покрытия базовых станций у которых высота подвеса антенн составляет более 500 метров от поверхности уровня моря, эти базовые станции, установленные на горных местностях. Почему требуется уменьшение зоны покрытия базовых станций. Как вам известно каждая базовая станция имеет свою определенную производительность и когда количества абонентов превышает производительность базовой станции то за счет перегруз появляются помехи, трески прерывание разговоров, отказ соединений и ряд других само подобных явлений на разговорном тракте. Для решения этой задачи требуется вести поисковые работы т.к. этот вопрос остается пока открытым.

Основная часть

Антенны с механическим наклоном не имеют возможность требуемого наклона, поэтому требуется искать других вариантов, для решения задачи по уменьшению зоны покрытия базовых станций, расположенных на горных местностях, высота подвеса антенн которых составляет более 500м от поверхности уровня моря, именно в этой работе найдена решения этой задачи. В этой работе разработан способ уменьшения зоны покрытия базовой станции в зависимости место расположение БС, именно для базовых станций, расположенных на горных местностях, имеющих высоты подвеса антенн более 500 метров от поверхности уровня моря. На подобных БС радиус действия зоны покрытия достигает до 70-80 км и это создает повышение производительности БС за счет увеличения количества абонентов.

Полезная для практики

двухлучевая модель распространения волн (рис.1) основана на законах геометрической оптики.

Рис.1. Прямой и отраженный лучи в точке приема радиоволн
Суммарное поле в точке приема обусловлено влиянием прямого и отраженного от земной поверхности лучей:

$$E_{\Sigma} = E_L + E_r. \quad (1)$$

Из рис.6 видно, что разность хода прямого луча и луча с отражением от земли

$$\Delta = d'' - d' = \sqrt{(h_t + h_r)^2 + d^2} - \sqrt{(h_t - h_r)^2 + d^2}. \quad (2)$$

Рис.2. Мнимый излучатель поля

Если расстояние $d \gg h_t + h_r$, то (1) может быть упрощено с помощью разложения Тейлора:

$$\Delta = d'' - d' \approx \frac{2 \cdot h_t \cdot h_r}{d}, \text{ м.} \quad (3)$$

Тогда разность фаз прямого и отраженного лучей

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta}{\lambda}. \quad (4)$$

Суммарное электрическое поле в точке приема прямого и

отраженного лучей при сделанных допущениях вычисляется по формуле

$$|E_{\Sigma}(d)| = \frac{2 \cdot E_0 \cdot d_0}{d} \cdot \sin \frac{\Delta\varphi}{2}, \frac{\text{В}}{\text{м}}, \quad (5)$$

где E_0 - напряженность поля, создаваемая излучающей антенной на некотором опорном расстоянии d_0 в свободном пространстве (без учета отражения), В/М

На больших удалениях, когда выполняется соотношение

$$d \gg \sqrt{h_t \cdot h_r},$$

$$\sin \frac{\Delta\varphi}{2} \approx \frac{\Delta\varphi}{2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot h_t \cdot h_r}{\lambda \cdot d}. \quad (6)$$

Суммарное поле в этом случае может быть аппроксимировано выражением

$$E_{\Sigma}(d) = \frac{2 \cdot E_0 \cdot d_0}{d} \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot h_t \cdot h_r}{\lambda \cdot d} \approx \frac{K}{d^2}, \frac{\text{В}}{\text{м}}, \quad (7)$$

где K - константа, связанная с амплитудой поля E_0 , высотами подвеса антенн и длиной волны. Мощность, принятая приемной антенной, пропорциональна квадрату напряженности поля:

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \frac{h_t^2 \cdot h_r^2}{d^4}. \quad (8)$$

Из формулы (7) видно, что на больших расстояниях принятая мощность убывает обратно пропорционально d^4 или 40 дБ на декаду. Это существенно быстрее, чем в свободном пространстве.

Таким образом для уменьшения зоны покрытия требуется уменьшить расстояние d для этого требуется наклонить направленную антенну так что зона покрытия базовой станции не превышал производительности данной

базовой станции. Для этого на верхней части антенны устанавливается дополнительная устройства (Рис-3) с помощью которой появиться возможность регулировки направленности антенн до требуемой значения.

Рис-3. Дополнительная устройства для механического наклона антенн. Где e_1 -идентична с размером устройства крепления антенны, $e_2 = 40$ см После применение устройства был проведен анализ качественных показателей сети:

Доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов, процентов	не более 8	0,07
Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по времени установления соединения, процентов	не более 5	1,46
Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента, процентов	не более 5	0,01
Доля переданных образцов речи, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи, процентов	не более 8	2,04
Доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных, процентов	не более 15	0,14
Доля соединений с задержкой передачи IP-пакетов более 400 мс, процентов	не более 10	4,36
Коэффициент потери IP-пакетов, процентов	не более 3	0,10

Доля соединений для технологии UMTS/LTE/IMT-2020 со скоростью передачи данных менее 1 Мбит/с по направлению к абоненту, процентов не более 10 5,80

Качественные показатели не превышали норму.

Предложенный метод применение дополнительных устройств, для антенн базовых станций, расположенных на высоте более 500 метров от поверхности уровня моря, установленные на горных местностях можно применить для улучшения качество связи и повышение пропускной способности базовых станций.

Вывод

Таким образом улучшена качества связи и повышена пропускная способность каждой базовой станции. Уменьшив радиус действия зоны покрытия базовой станции до требуемого значения, достигнуто к лучшему качеству связи и повышение пропускной способности данной теле коммуникационной сети.

Литература

1. Бабков В.Ю., Вознюк М.А., Михайлов П.А. Сети мобильной связи. Частотно-территориальное планирование М. Горячая линия 2007. 98с
1. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1975. 280 с.
2. Черенкова Е.Л., Чернышев О.В. Распространение радиоволн. М.: Радио и связь, 1984. 272 с.
3. Грудинская Г.П. Распространение коротких и ультракоротких волн. М.: Радио и связь, 1981. 80 с.
4. Сети телевизионного и звукового ОБЧ ЧМ вещания: Справочник/ Под ред. М.Г.Локшина. М.: Радио и связь, 1988. 144 с.